

**ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ КАК СФЕРА
СОТРУДНИЧЕСТВА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ)
ПОЛИТИК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

САСОВ А. В.,
кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры административного права;

БОГОСЛАВСКАЯ К. Э.,
обучающаяся группы ЮР-22м кафедры
гражданского и предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной работе были исследованы вопросы касательно взаимодействия уголовно-исполнительной и криминологической (профилактической) политик Донецкой Народной Республики с целью предотвращения преступных посягательств как лиц, ранее осужденных к лишению свободы, так и лиц, к которым применялись иные меры принудительного характера.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, криминологическая (профилактическая) политика, ресоциализация, уголовная ответственность, преступность

**CRIME PREVENTION AS A SPHERE
COOPERATION OF THE CRIMINAL-EXECUTIVE
AND CRIMINOLOGICAL (PREVENTIVE)
POLITICIAN OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

SASOV A. V.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;

BOGOSLAVSKAYA K. E.,
student of the group YUR-22m Department of Civil
and Business Law
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In this work, the issues regarding the interaction of the criminal executive and criminological (preventive) policies of the Donetsk People's Republic were

investigated in order to prevent criminal encroachments both by persons previously sentenced to imprisonment and persons to whom other coercive measures were applied.

Keywords: *criminal executive policy, criminological (preventive) policy, resocialization, criminal responsibility, crime*

Постановка задачи. Утверждение о наличии тесных взаимосвязей между уголовно-исполнительной и криминологической (профилактической) политик ДНР может считаться аксиомой и не требует дополнительных аргументов для подтверждения. Соответствующее взаимодействие обусловлено принадлежностью как уголовно-исполнительной, так и криминологической (профилактической) политики к системе столь сложного политико-правового явления, как политика в сфере борьбы с преступностью, которая также включает уголовно-правовую и уголовно-процессуальную составляющую. Будучи структурными элементами политики в сфере борьбы с преступностью, уголовно-исполнительная и криминологическая (профилактическая) политика объединены общей целью – снижение уровня преступности. В своё время А.Ф. Зелинский и И.М. Даньшин считали, что криминологическая политика – это научно обоснованная стратегия и тактика предотвращения преступности посредством системы мер специально-криминологического характера, а также путем предотвращения конкретных преступлений и пресечение их. Криминологическая политика реализуется на основе криминологического прогнозирования и планирования с учетом постоянно меняющейся социальной и экономической ситуации [1, с. 34].

Иными словами, криминологическая политика – это деятельность государства в сфере предотвращения преступности. Именно предотвращение преступности является ключевой задачей криминологической (профилактической) политики.

Анализ последних исследований и публикаций. Данному исследованию посвящены работы таких правоведов, как В.С. Батыргареева, В.В. Голина, А.Ф. Зелинский, Н.В. Клеван, И.М. Копотун, В.О. Меркулова, Е.С. Назимо, И.С. Яковец. Стоит уточнить, что данная проблематика в достаточно широком объёме была рассмотрена в научных работах, однако некоторые вопросы были не в полной мере раскрыты, в связи с чем целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы настоящей работы.

Актуальность. Криминологическая политика тесно связана с уголовно-исполнительной политикой, задачами которой (уголовно-исполнительной) есть, в первую очередь, обеспечение реализации уголовной ответственности и предотвращение совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. На формирование и развитие стратегии уголовно-исполнительной политики будет влиять развитие науки криминологии, которая, наряду с другими науками, разрабатывает проблемы борьбы с преступностью. Итак, криминологические наработки в части характеристики таких видов преступности, как рецидивирующая преступность, преступность в местах лишения свободы, их детерминант, меры предотвращения и противодействия, детализации мер общей и индивидуальной профилактики в уголовно-исполнительных учреждениях – все эти моменты несомненно будут проявляться в совершаемой уголовно-исполнительной политике [2, с. 149-150].

Таким образом, предотвращение преступности, которое еще можно назвать содержательной наполненностью криминологической (профилактической) политики, одновременно будет выступать одной из целей уголовно-исполнительной политики, в частности, в части предотвращения рецидивной и пенитенциарной преступности.

Целью статьи является осуществление характеристики предотвращения преступности как сферы сотрудничества уголовно-исполнительной и криминологической (профилактической) политик Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Уголовно-исполнительная и криминологическая (профилактическая) политики взаимодействуют как отдельные самостоятельные сферы пенальной политики, которую исследует институт наказания, как подчеркивает Е.С. Назимко. Он считает, что криминологическая сфера пенальной политики обеспечивает общую превенцию, предотвращение совершения преступлений лицами, отбывающими или отбывшими наказание, формированием уголовной субкультуры [3, с. 11].

Т.М. Ключанова отмечает, что нередко из политики профилактики преступлений выделяется пенитенциарная политика (политика предупреждения рецидивной преступности) [4, с. 36].

Не совсем корректным является отождествление пенитенциарной политики и политики предупреждения рецидивной

преступности. Уголовно-исполнительная политика действительно пересекается с криминологической политикой предотвращения рецидивной преступности, но только в определенной части. В подтверждение данной позиции необходимо рассмотреть мнение В.С. Батыргареевой, работа которой посвящена криминологическим основам предотвращения рецидивной преступности [5].

С точки зрения ученой, криминологической политикой предотвращения рецидивной преступности должны охватываться, по крайней мере, четыре направления:

а) законодательная регламентация учета при квалификации совершенного деяния и назначении наказания случаев рецидива преступлений;

б) организация определенного порядка отбывания рецидивистами наказания;

в) оказание помощи осужденным в течение отбывания наказания и после освобождения от него;

г) установление социального контроля за поведением освобожденных от наказания лиц [6, с. 217].

Только названные В.С. Батыргареевой последние три направления криминологической политики предотвращения рецидивной преступности находятся в непосредственном сплетении с уголовно-исполнительной политикой. Рассмотрим подробнее эти направления.

Еще в конце 60-х годов XX ст. по отношению к такому направлению криминологической политики предотвращения рецидивной преступности, как организация надлежащего порядка отбывания рецидивистами наказания, законодателем и правоприменителем отводилось значительное внимание, что оказалось, в частности, в решении проблем классификации осужденных и их распределения в местах лишения свободы [6, с. 219].

Вопросы первичной классификации осужденных к лишению свободы и их распределения в учреждения исполнения наказаний рассмотрены в трудах И.С. Яковец [7]. Так, правовед под классификацией осужденных к лишению свободы в наиболее общем виде понимает такое соразмерное, непрерывное разделение лиц, которым присущи признаки общего понятия «приговорен к лишению свободы», что осуществляется на основании единых объективных существенных признаков, которые отражают

сведения о преступлении и личности, ставит целью обеспечение дифференциации исполнения наказания, а его результатом является получение системы групп осужденных, каждая из которых имеет свою специфику, свойственную только ей [8, с. 23].

Сегодня нельзя также обходить вниманием вопросы социальной адаптации освобожденных от наказания лиц, так как, как справедливо заявляет В.С. Батыргареева, работа по социальной адаптации отбывших наказание – одно из приоритетных направлений криминологической политики государства в сфере борьбы с рецидивирующей преступностью [6, с. 227].

Проиллюстрированные выше направления криминологической политики предотвращения рецидивной преступности отражают взаимодействие уголовно-исполнительной и криминологической (профилактической) политик Донецкой Народной Республики.

Говоря о субъектах, для которых предотвращение преступности является одной из главных функций в рамках правоохранительной и правоприменительной деятельности, следует отметить, что к их числу относятся правоохранительные и правоприменительные органы, их подразделения, отделы, службы, управления. Среди них В.В. Голина называет органы и учреждения исполнения наказаний [9, с. 66].

К тому же, как отмечает В.А. Меркулова, главная роль в реализации средств профилактики преступлений, исправлении осужденных при отбывании наказания принадлежит персоналу учреждений исполнения наказания [10, с. 192].

И.М. Копотун понятие «предотвращение преступлений в исправительных колониях» определяет как разновидность социально-профилактической деятельности, функциональное содержание и цель которой состоит в препятствовании действию детерминантов преступности и ее проявлений в местах лишения свободы осужденными, отбывающими наказание в исправительных колониях [13, с. 19].

Рассматривая механизм предотвращения преступности в местах лишения свободы, следует отметить, что он осуществляется путем проведения как общих, так и индивидуальных мероприятий. Общие мероприятия охватывают круг актуальных вопросов, связанных с обнаружением и устранением причин и условий, способствующих рецидиву преступлений и нарушению режима в

учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, а также совершении преступлений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы. Меры такого уровня достаточно разнообразны и многочисленны, имеют специфический характер, обусловленный контингентом осужденных, видом наказания, типом уголовно-исполнительного учреждения, местом отбывания или исполнения наказания. Органы и учреждения исполнения наказаний могут применять такие специальные криминологические меры профилактики, предотвращения и прекращения преступлений: применение постоянного оперативного контроля за осужденными, проведение комплексных профилактических операций в местах лишения свободы; противодействие профессионализации и консолидации преступников в зоне; усовершенствование пенитенциарной практики, контроля; использование специальных мер по переориентации антиобщественного руководства лица; борьба с проявлениями криминальной субкультуры в местах лишения свободы; предотвращение и прекращение рецидива преступлений; помощь общественных, религиозных организаций в работе с осужденными и т.д. Индивидуальное предотвращение – это деятельность администрации учреждений исполнения наказаний, направленная на выявление осужденных, от которых можно ожидать совершения преступлений, и применение к ним соответствующих мер пресечения. Предотвращение рецидива преступлений при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, предусматривает создание обстановки, которая исключала бы возможность совершения нового преступления, нарушения трудовой дисциплины и правил поведения, проживания и регистрации; профилактический учет криминогенных лиц; оказание помощи осужденным и т.д. [9, с. 76].

Составными элементами деятельности по предотвращению преступлений А.Г. Колб называет основные средства исправления и ресоциализации осужденных [11, с. 11], определенные в ч. 3 ст. 9 Уголовно-исправительного кодекса ДНР, к которым относятся: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), пробация, общественно полезный труд, социально-воспитательная работа, общеобразовательное и профессионально-техническое обучение, общественное влияние.

Учитывая отсутствие в нормативных правовых актах определения понятия «основные средства исправления и

ресоциализации осужденных» и то, что оно имеет юридическое значение при установлении предусмотренных законом правоограничений для лиц, отбывающих наказание, в том числе в отношении тех, к которым применяются меры индивидуального предотвращения преступлений, ученый предложил собственное толкование указанного термина [12].

В частности, под основными средствами исправления и ресоциализации следует понимать закрепленные в нормативных правовых актах формы влияния и личность осужденного, направления деятельности исправительного учреждения и последнего, обеспечивающего процесс положительных изменений и сознательное восстановление личности в социальном статусе полноправного члена общества. Основу содержания этого понятия составляет единство психических процессов лица, участвующих в осознании им объективного мира и своего собственного бытия [11, с. 11].

Центральное место среди составляющих элементов деятельности по предотвращению преступлений занимает режим, другими словами, установленный порядок исполнения и отбывания наказания.

Рассматривая концепцию криминологической функции режима в местах лишения свободы, Н.В. Клеван обоснованно утверждает, что режим, как порядок и условия исполнения лишения свободы, имеет наибольший потенциал для выполнения криминологических задач, поставленных перед местами лишения свободы и применения криминологических средств в пенитенциарной деятельности, воспроизводящейся в его криминологической функции [14, с. 555].

Учитывая, что режим в местах лишения свободы имеет свою специфику действия в отношении пространства (специальные государственные учреждения), времени (с момента вступления в силу судебного приговора, в течение определенного судом срока, до момента освобождения заключенного) и оснований (назначение наказания лицу, виновному в совершении преступления), его криминологическая функция касается как недопущения совершения новых преступлений заключенным во время пребывания в учреждении закрытого типа, так и закрепление позитивной общественности приемлемого поведения на последующий период после его увольнения. Если в первом случае действие режима ощущается заключенными непосредственно и постоянно, то во втором случае режим как система определенных

правил имеет остаточный характер. При этом поведение лица после освобождения из мест лишения свободы рядом с другими факторами показывает глубину влияния режима на личность во время отбывания наказания в местах лишения свободы. Соответственно, и оценка эффективности криминологической функции режима формируется с учетом, прежде всего, показателей преступности заключенных, а также рецидивной преступности лиц, уволенных с мест лишения свободы [14, с. 560].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Следовательно, учитывая все вышеизложенное, необходимо произвести следующие обобщения. Во-первых, в основном источнике уголовно-исполнительной политики – УИК ДНР среди целей уголовно-исполнительного законодательства названо предотвращение совершению новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. А потому для уголовно-исполнительной политики присуща криминологическая функция – предотвращение преступности. Во-вторых, взаимосвязь уголовно-исполнительной и криминологической (профилактической) политик проявляется в том, что пенитенциарная преступность является предметом влияния криминологической (профилактической) политики. В-третьих, органы и учреждения исполнения наказаний выступают не только субъектами реализации уголовно-исполнительной политики, они одновременно выполняют роль субъектов предотвращения преступности. В-четвертых, основные средства исправления и ресоциализации осужденных, среди которых центральное место занимает режим (порядок и условия исполнения лишения свободы), наделены криминологической функцией. В-пятых, уголовно-исполнительная политика взаимодействует с криминологической (профилактической) политикой в сфере предотвращения рецидивной преступности, включающей в качестве составной части пенитенциарную преступность.

Список использованных источников

1. Зелинский, А. Ф. Уголовная политика: за и против / А.Ф. Зелинский, И.М. Даньшин. – М., 2017. – 345 с.
2. Медицкий, И. Б. Предотвращение преступности: учебное пособие / И.Б. Медицкий. – М., 2018. – 231 с.

3. Назимко, Е. С. Депенализация как элемент пенальной политики: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Е.С. Назимко. – М., 2017. – 22 с.

4. Ключанова, Т. М. Основные тенденции уголовно-исполнительной политики Российской Федерации в XXI веке / Т.М. Ключанова. – М. : «ИНФА-М», 2016. – 460 с.

5. Батыргареева, В. С. Криминологические основы предотвращения рецидивирующей преступности: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / В.С. Батыргареева. – М., 2019. – 47 с.

6. Батыргареева, В. С. Принципы криминологической политики борьбы с рецидивной преступностью / В.С. Батыргареева. – М. : «Юрлайт». – 230 с.

7. Яковец, И. С. Первичная классификация осужденных к лишению свободы и их распределение в учреждения исполнения наказаний / И.С. Яковец. – М.: Юридический вестник. – 237 с.

8. Яковец, И. С. Первичная классификация осужденных к лишению свободы и их распределение в учреждения исполнения наказаний / И.С. Яковец. – М. : Кроссруд, 2016. – 208 с.

9. Предотвращение преступности (теория и практика): учебное пособие / В.В. Голина. – М., 2018. – 120 с.

10. Меркулова, В. О. Предотвращение пенитенциарной преступности: сущность и направления реформирования уголовно-исполнительного законодательства / В.А. Меркулова. – М. : «ТИСБИ», 2015. – 193 с.

11. Колб, А. Г. Учреждение исполнения наказаний как субъект предотвращения преступлений / А.Г. Колб. – М., 2017. – 360 с.

12. Сасов, А. В. Актуальные проблемы последствий преступлений: общетеоретические вопросы классификации / А.В. Сасов, К.Э. Богославская // Сборник научных работ серии «Право». – 2020. – № 3(19). – С. 120-132.

13. Копотун, И. М. Теоретико-прикладные и правовые основы предотвращения преступлений, обуславливающим возникновение чрезвычайных ситуаций в исправительных колониях / И.М. Копотун. – М., 2018. – 289 с.

14. Клеван, Н.В. Концепция криминологической функции режима в местах лишения свободы / Н.В. Клеван. – М. : «Юрлайт», 2017. – 574 с.